

5-SHO‘BA

TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI “QIZIL KITABI”GA KIRITILGAN FERULA.L TURKUMI VAKILLARINI TAHLILY O‘RGANISH

¹Ne‘matova Malohat Abdurasulovna,

²Rajabboyeva Xilola Toir qizi

^{1,2}O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali, O‘zbekiston

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ferula L. turkumi turlarining ahamiyati va foydali xususiyatlari bayon etildi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitobi”ga kiritilgan Apiaceae oilasi Ferula L.turkumi vakillari tahliliy o‘rganildi.

Kalit so‘zlar: Apiaceae, Ferula fedtchenkoana Koso Pol, Ferula pratovii F O Khass et. I.I Malzev, Ferula vicaria Korovin, Ferula fedtchenkoana Koso Pol, “Qizil kitob”, maqom (status).

Yurtimiz dorivor o‘simlik resurslariga boy. Kovrak o‘simligi ham shular jumlasidandir.O‘zbekistonda kovraklarning 50 yaqin turlari o‘sadi. Apiaceae oilasining vakillari bo‘lgan ushbu o‘simliklar floramizning bebaho xazinasidir.Gullari asal shiraga boy, ildiz qismidan ajralib chiqadigan smolasi qimmatbaho homashyo.Bahorda ko‘kargan yangi barglari insonlar tomonidan iste‘mol qilinadi. Barglari va poyasi chorva mollari uchun to‘yimli ozuqa.Qimmatli ziravor, qadimdan uning smolasi gijja kasalliklarini davolashda, virusli kasalliklarda, oshqozon ichak kasalliklarida bosh og‘rig‘i va tish o‘g‘rig‘ini davolashda foydalanilgan[1].

O‘simlik zahiralardan ayovsiz foydalanish kovrak turlarining keskin kamayib borishiga sabab bo‘lmoqda.Shu boisdan yillar davomida O‘zbekiston Respublikasi Qizil kitobiga kiritilgan kovrak turlarining soni oshib bormoqda.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitobi”ga kiritilgan Ferula.L turkumi turlari tahlili

Yillar	T/R	Turlar	Maqo
--------	-----	--------	------

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

			mi
1984	1	Ferula juniperina Korov- Archa kovrak	2
	2	Ferula moschata K.-Pol - Sumbul kovragi	2
1998-2006	1	Ferula juniperina Korov - Archa kovrak	2
	2	Ferula gigantea B.Fedtsch- Nor kovrak.	2
	3	Ferula sumbul (Kaufm.) Hook. fil - Sumbul kovragi	2
	4	Ferula tuberifera Korov - Tugunakli kovrak.	2
	5	Ferula kyzylkumica Korov - Qizilqum kovragi	2
2009	1	Ferula fedtchenkoana Koso Pol - Fedchenko kovragi	1
	2	Ferula korshinskyi Korovin - Korjinskiy kovragi	2
	3	Ferula vicaria Korovin - O‘rinbosar kovrak	2
	4	Ferula pratovii F. O Khass et. I.I Malzev - Pratov kovragi	1
	5	Ferula kyzylkumica Korov - Qizilqum kovragi	2
	6	Ferula sumbul (Kaufm.) - Sumbul kovragi	2
	7	Ferula tuberifera Korov - Tugunakli kovrak.	2
2016	1	Ferula sumbul (Kaufm.) Hook. fil - Sumbul kovragi	3
	2	Ferula tuberifera Korov - Tugunakli kovrak.	3
	3	Ferula kyzylkumica Korov - Qizilqum kovragi	3
	4	Ferula pratovii F. O Khass et. I.I Malzev - Pratov kovragi	1
	5	Ferula fedtchenkoana Koso Pol - Fedchenko kovragi	2
	6	Ferula korshinskyi Korovin - Korjinskiy kovragi	2
	7	Ferula vicaria Korovin – O‘rinbosar kovrak	1
	8	Ferula helenay Rakhmankulov et Melibayev	2
2019	1	Ferula sumbul (Kaufm.) Hook. fil - Sumbul kovragi	3
	2	Ferula tuberifera Korov - Tugunakli kovrak.	3
	3	Ferula kyzylkumica Korov - Qizilqum kovragi	3
	4	Ferula pratovii F. O Khass et. I.I Malzev- Pratov kovragi	1
	5	Ferula fedtchenkoana Koso Pol - Fedchenko kovragi	2
	6	Ferula korshinskyi Korovin - Korjinskiy kovragi	2
	7	Ferula vicaria Korovin - O‘rinbosar kovrak	1
	8	Ferula helenay Rakhmankulov et Melibayev –	2

		Yelena kovragi	
	9	Ferula tadshikorum Pimenov – Tojik kovragi	3

Tahlil natijalari shuni ko‘rsatadiki, 1984- yilda 2019- yilgacha bo‘lgan davrda Ferula L. turkumiga mansub 11tur “Qizil kitob”ga kiritilgan. 0 – yo‘qolgan yoki yo‘qolgan bo‘lishi mumkin bo‘lgan turlar; 1- Yo‘qolish arafasida turgan-; 2- Kamyob 3 – Son jihatidan kamayib borayotgan turlar ekanligini hisobga olgan holda tahlil qilsak, shulardan:

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi “Qizil kitobi”ga kiritilgan Ferula.L turkumi turlari sonining yillar davomida o‘sib borishi

Ferula sumbul (Kaufm.) Hook. fil - Sumbul kovragi 1984- yildan 2009 – yilgacha maqomi 2 bo‘lgan bo‘lsa 2016- 2019- nashrlarda maqomi 3 ga o‘tgan.[3,5]

Ferula fedtchenkoana Koso Pol - Fedchenko kovragi 2009 – yilgi nashrda maqomi 1 bo‘lsa 2016-2019- yilgi nashrlarda maqomi 2 ga o‘zgargan.

Ferula pratovii F. O Khass et. I.I Malzev - Pratov kovragi esa 2009 – yildagi nashrdan beri maqomi -1 va o‘zgarmagan.

Ferula vicaria Korovin - O‘rinbosar kovrak 2009 – yildagi nashrda maqomi 2 va 2016 – 2019 –yilgi nashrida bu ko‘rsatkich 1 ga o‘zgardi.

Ferula tuberifera Korov - Tugunakli kovrak dastlabki nashrlarda maqomi 2 bo‘lsa, 2016- 2019 – yilgi nashrda maqomi 3 ga o‘zgargan.

Ferula kyzylkumica Korov - Qizilqum kovragi dastlabki nashrlarda

maqomi 2 bo‘lsa, 2016- 2019 – yilgi nashrda maqomi 3 ga o‘zgargan.[2]

Respublikamizda ayrim kovrak turlari ildiz qismidan smola olish maqsadida yetishtirilmoqda. Prezidentimizning O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 20 martdagi PQ-3617 “Respublikada kovrak plantatsiyalarini tashkil etish va ularning xom ashyosini qayta ishlash hajmlarini ko‘paytirish hamda eksport qilish chora - tadbirlari to‘g‘risida” gi qarori qabul qilingandan so‘ng, yurtimiz bo‘ylab tashkil qilinayotgan kovrak plantatsiyalarining hajmi ortdi.

Bizning fikrimizga ko‘ra, “Qizil kitob”dagi bu ko‘rsatkichlar yana keskin sur‘atlarda oshmasligi uchun ushbu dorivor o‘simliklarning ahamiyati, foydali xususiyatlari ekotizmdagi tutgan o‘rni haqida aholini yanada ko‘proq xabardor qilish, targ‘ibot tashviqot ishlarini olib borish muhim hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. M.A.Ne‘matova “Tajriba maydonida ekib o‘stirilgan kovrak turkumi ba’zi turlarining fenologik tahlili” Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 4 | 2022.

2. Ўзбекистон Республикаси “Қизил китоби” – Тошкент, “Chinor ENK”, 2016.

3. Ўзбекистон Республикаси “Қизил китоби” - Тошкент, “Chinor ENK”, 2009, - Б. 106-112.

4. Abduraimov O.C., Narxadjayeva A., Maxmudov A.B., Mamatqulova I.E.O‘zbekiston florasidagi madaniy o‘simliklar yovvoyi ajdodlarining ozuqabob turlari.Qar.DU xabarlar.2021. 3-son

5. Уралов А.И., Печеницын В.П. Зависимость семенной продуктивности луковичных видов Allium L. от количества листьев на генеративном побеге. Доклады АН РУз. 2015. 74-77 с.